

AYRISIMON BEZNING TUZILISHI VA FUNKSIYASI TO‘G‘RISIDA ZAMONAVIY
QARASHLAR

Davronova Shaxnoza Raxmonovna

e-mail: davronova.shaxnoza@bsmi.uz

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-1542-5453>

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institute

Annotatsiya. Hozirgi kunda tadqiqotchilar, ilmiy izlanuvchilar uchun **eng** muhim muammolardan biri morfologiya, fiziologiya va immun tizimining patologik holatlaridir. Inson tanasi uchun atrof-muhit, ijtimoiy va boshqa omillar, viruslar, bakteriyalar sezilarli darajada **ta'sir** ko'rsatishni boshladi. Bu esa o'z navbatida organizmni moslashuvchanlik darajasini oshirmoqda. Shu bilan birgalikda immun tizimi organlarni o'rganish yildan-yilga oshib bormoqda.

Sutemizuvchilar, jumladan insonlarning immun tizimi tananing eng reaktiv tizimlaridan biri bo'lib, hayotning erta bosqichlardan boshlab zararli omillar ta'siriga tezda javob beradi. Immunitet tizimi tashqi (ekzogen) va ichki (endogen) ta'sirlardan himoya qiluvchi va organizmning patogen reaksiyalariga ta'sir qiluvchi organlar va to'qimalar majmuasidan hosil bo'ladi

Immun tizimi organizmni turli ko'rinishdagi bakteriyalardan, viruslardan, kasalliklardan himoya qiluvchi biologik jarayonlar yig'indisidir. Immun sistemasi turli xil patogenlar, mikroblar, shuningdek, saraton hujayralari ham taniydi, ularga immunologik javob reaksiyasi bilan javob qaytaradi va ularni organizm sog'lom to'qimalaridan ajratib turadi. Ma'lumki immun sistemasi ikkita asosiy guruhdan iborat. Tug'ma immun tizimi organizmni erta bosqichlarda xilma-xil holatlar va ta'sirlarga, kasalliklarga oldindan shakllantirib borilgan immun javob reaksiyasi orqali himoyani ta'minlaydi. Orttilgan immun tizimi oldin o'zi duch kelgan molekullarni osonlik bilan tanib olish xususiyati orqali keyingi har bir ta'sirotda moslashtirilgan javob reaksiyasidir. Ikkala tizim ham o'z vazifasini bajarish uchun molekullar, hujayralardan, organlardan foydalanadilar.

Kalit so'zlar: Ayrisimon bez, immunitet, T- limfositlar, stroma, parenxima, antigenlar, po'stloq zona va mag'iz zonalar.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СТРОЕНИИ И ФУНКЦИИ ВИЛОЧКОВОЙ
ЖЕЛЕЗЫ

Давронова Шахноза Рахмоновна

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино

Аннотация. В настоящее время одной из важнейших проблем для исследователей, научных исследователей являются патологические состояния морфологии, физиологии и иммунной системы. На организм человека стали оказывать значительное влияние экологические, социальные и другие факторы, вирусы, бактерии. Это, в свою очередь, повышает уровень гибкости организма. В то же время иммунная система исследования

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

2 - TOM, 1 - SON. 2026

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

органов увеличиваются из года в год. Иммунная система млекопитающих, в том числе человека, является одной из самых реактивных систем организма и быстро реагирует на воздействие вредных факторов, начиная с ранних этапов жизни. Иммунная система формируется из комплекса органов и тканей, которые защищают от внешних (экзогенных) и внутренних (эндогенных) воздействий и влияют на патогенные реакции организма. Иммунная система-это совокупность биологических процессов, защищающих организм от бактерий, вирусов, болезней различного вида. Иммунная система распознает различные патогены, микробы, а также раковые клетки, реагирует на них иммунологическим ответом и отделяет их от здоровых тканей организма. Известно, что иммунная система состоит из двух основных групп. Иммунная система-это совокупность биологических процессов, защищающих организм от бактерий, вирусов, болезней различного вида. Иммунная система распознает различные патогены, микробы, а также раковые клетки, реагирует на них иммунологическим ответом и отделяет их от здоровых тканей организма. Известно, что иммунная система состоит из двух основных групп. Врожденная иммунная система обеспечивает защиту организма на ранних стадиях посредством заранее сформированного иммунного ответа на различные состояния и воздействия, болезни. Приобретенная иммунная система представляет собой адаптированную ответную реакцию на каждое последующее воздействие благодаря свойству легко распознавать молекулы, с которыми она сталкивалась ранее. Обе системы используют молекулы, клетки, органы для выполнения своей функции.

Ключевые слова: Раздельная железа, иммунитет, Т - лимфоциты, Строма, паренхима, антигены, кортикальная и мантийная зона.

MODERN IDEAS ABOUT THE STRUCTURE AND FUNCTION OF THE THYMUS GLAND

Davronova Shakhnoza Rakhmonovna

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino

Annotation. Currently, one of the most important problems for researchers and scientific researchers is the pathological conditions of morphology, physiology and the immune system. Environmental, social and other factors, viruses, and bacteria began to have a significant impact on the human body. This, in turn, increases the level of flexibility of the body. At the same time, the immune system and organ research are increasing from year to year. The immune system of mammals, including humans, is one of the most reactive body systems and reacts quickly to the effects of harmful factors, starting from the early stages of life. The immune system is formed from a complex of organs and tissues that protect against external (exogenous) and internal (endogenous) influences and affect the pathogenic reactions of the body. The immune system is a set of biological processes that protect the body from bacteria, viruses, and various types of diseases. The immune system recognizes various pathogens, microbes, and cancer cells, reacts to them with an immunological response, and separates them from healthy body tissues. It is known that the immune system consists of two main groups. The immune system is a set of biological processes that protect the body from bacteria, viruses, and various types of diseases. The immune system recognizes various pathogens, microbes, and cancer cells, reacts to them with an immunological response, and separates them from healthy body tissues. It is known that the immune system consists of two main groups. The innate immune system protects the body in the early stages through a pre-formed immune response to various conditions and effects, diseases. The acquired immune system is an adapted response to each subsequent exposure due to its ability to easily recognize molecules that it has encountered before. Both systems use molecules, cells, and organs to perform their functions.

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI

JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

2 - TOM, 1 - SON. 2026

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

Key words: Separate gland, immunity, T-lymphocytes, Stroma, parenchyma, antigens, cortical and mantle zone.

Inson immun tizimining markaziy organlari qizil suyak ko‘migi va timusni o‘z ichiga oladi. Qizil suyak ko‘migi universal gemapoez organi bo‘lib, unda B- limfotsitlarining o‘zak va yarim o‘zak hujayralari hosil bo‘ladi. Timus (ayrisimon bez) T-limfotsitopoezning markaziy organidir. Markaziy organlarda limfotsitlarning antigenga bog‘liq bo‘lmagan differentsiatsiyasi sodir bo‘ladi.

Ayrisimon bez bu immunopoez va gemopoezning markaziy organi hisoblanadi. Shu bilan birgalikda timus endokrin bez hamdir. Ayrisimon bez ingichka biriktiruvchi to‘qimadan iborat bo‘lgan elastik va kollagen tolalardan iborat kapsula bilan qoplangan. Bez to‘qimasi kapsulaning ostida siyrak shakllanmagan biriktiruvchi to‘qimadan iborat asosan kollagenli tolalari mavjud. Turli xil manbalarda qayd etilgan Gassal tanachalari timus bezining mag‘iz qismida joylashgan. Ayniqsa voyaga yetgan odamlarda, bolalik davridagi bolalarga nisbatan epiteliy stromasi ko‘proq yog‘ to‘qimalari bilan almashinadi [1].

Timus (ayrisimon bez) immun tizimining markaziy organi sifatida shakllanib tanani biologik himoya qilish va tashqi ta‘sirotlarga nisbatan chidamliligini saqlanishi uchun javobgar biologik organidir. Immunomorfologiya tarmog‘idagi mutaxassislar aniqlashlari bo‘yicha immun sistemasi organlari, to‘qimalari va hujayralar to‘plami sifatida shakllanib, ularning asosiy ishi to‘g‘ridan-to‘g‘ri organizmni turli kasalliklardan himoya qilish, tanaga kirib bo‘lgan begona moddalar(antigenlar)ni yo‘q qilish xususiyatiga ega.

Immun tizimi organizmdagi antigenlar, infeksiyalar, viruslar, qo‘ziqorinlar uchun himoya to‘siqidir. Immun sistemasi ishlamay qolganda, bakterial rivojlanish ehtimoli ortadi, bu esa albatta autoimmun kasalliklarini rivojlanishga olib keladi. Manbalarda ta‘kidlanishi bo‘yicha immun tizimi organlarining tuzilishi va funksiyasining yosh xususiyatlariga uzluksiz bog‘langan bo‘lib, ayniqsa ayrisimon bez postnatal davrning muhim daqiqalarida jadal shakllanadi. Ushbu ma‘lumotlar klinik tibbiyotda uchun profilaktika va davolash tadbirlar to‘g‘ri tashkil etish talabiga javob beradi [2].

Timus ko‘krak qafasining yuqori qismi - ko‘ks oralig‘ida joylashgan. Timus bezi o‘zi nima? Bu immun tizimining markaziy organidan biri bo‘lib, u: old tomondan to‘sh suyagining tanasi bilan (4-chi qovurg‘a sohasiga qadar); orqa tomondan - perikardning cho‘qqisi, aortaning boshlanishi, o‘pka stvoli, aortaning yoysimon egilishi, chap tomondan bosh-yelka venasi; yon tomonlardan esa - mediastinal plevra bilan o‘ralgan.

Timus morfologiyasi haqida to‘xtalganda bezning kapsulasi uning ichiga bo‘laklarni bir-biridan ajratib turadigan struktura-septalar hosil qiladi. Timus bo‘lakchalarida bir-biridan farqlanuvchi po‘stloq va mag‘iz moddalari mavjud. Sog‘lom bezning pastki qismi ikki qirrali ayrisimon shaklga ega, bu asosiysi ayrisimon bez nomining kelib chiqishi bilan aloqador. Avvalroq, 20-asrning birinchi yarmida, timus qalqonsimon bezga yaqin joylashganligi sababli ko‘proq buqoq bezi nomi bilan yuritilgan. "Timus" nomi ko‘pincha ilmiy adabiyotlarda uchraydi. Bu atama yunon tilidan kelib chiqqan bo‘lib, so‘zma-so‘z tarjima qilinganda "hayot kuchi" deb tarjima qilingan. Odam timusi oldingi ko‘ks oralig‘ida, sternum orqasida joylashgan. Frontal tomondan organ sternum bilan aloqada va aorta yoyi orqasida joylashgan. Organ kapsulasi siyrak shakllanmagan biriktiruvchi to‘qimadan iborat bo‘lib, ko‘plab gemokapillyarlari mavjud. Organ kapsulasi tashqi tomondan yog‘ to‘qimasi bilan qoplangan. Limfa tugunlari timus kapsulasi yuzasida joylashgan. Shuni ta‘kidlash kerakki, timus kapsulasining elementlari nafaqat uni yaqin atrofdagi tuzilmalardan cheklaydi, balki organi to‘sh suyagiga va qon tomirlari bilan birikishida ham ishtirok etadi.

Timus organ sifatida dastlab tog‘ayli baliqlarda aniqlangan va ularda T-limfotsitlarning antigenlarga raeksiyasi aniqlangan Akula baliqlarida timusda bo‘laklar mavjud va ularda kortikal va medulyar zonalari yaxshi aniqlanadi. Qushlarda timus ancha rivojlangan bo‘lib, u Fabricius sumkasi bilan birgalikda immunitet reaktivligini ta‘minlaydi. [3,4].

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

2 - TOM, 1 - SON. 2026

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

Timus embrional rivojlanishning 4-haftasidan boshlab hosil bo'ladi. Boshqa limfoid va endokrin organlar bilan taqqoslaganda, timus birinchi bo'lib rivojlanadi. Birinchidan, 3 va 4-juft jabra ravoqlaridan ikki qavatli epiteliy hosil bo'ladi. Keyin ular kaudal yo'nalishda o'sadi, cho'ziladi, qalinlashadi va bir-biriga qarab harakatlanadi. Keyinchalik, timofaringeal kanal deb ataladigan bezning shakllangan uzun va ingichka proksimal qismi asta-sekin yo'qoladi va pastki qalin qismdan timus bo'laklari hosil bo'ladi. Keyingi 7-12 haftalar davomida embrional rivojlanish organing qolgan tuzilmalari shakllanadi.

Timus sutemizuvchilarda o'zining eng katta strukturaviy va funksional rivojlanishiga yetadi. Ularning timusi uchinchi juftdan, ba'zan esa to'rtinchi juft jabra ravoqlaridan rivojlanadi. Ushbu rudimentdan organing epiteliy stromasi rivojlanadi, limfoid hujayralar keyinchalik hosil bo'ladi, ularning paydo bo'lishi gemapoetik o'zak hujayralarining organing epiteliy rudimentiga kolonizatsiyasi bilan bog'liq. Odamlarda timusning shakllanishi embrional rivojlanishning birinchi oyi oxirida yutqin ichak epiteliysidan, asosan III va IV juft jabra ravoqlarida ko'p qatlamli epiteliy shaklida sodir bo'ladi. Distal qismining uchinchi jufti qalinlashgan holda timus tanasini hosil qiladi, proksimal qismi esa tashqi sekretiya bezining chiqarish kanali kabi cho'ziladi. Keyinchalik timus jabra ravoqlaridan ajralib chiqadi. O'ng va chap bo'laklari yaqinlashadi va birga o'sadi. Rivojlanishning 7-haftasida birinchi limfotsitlar inson timusining epiteliy stromasida paydo bo'ladi. 8-11 haftada bezning kurtagiga o'sib kiradigan qon tomirlari bilan mezenxima timus ni alohida bo'laklarga ajratadi. Inson homilasi rivojlanishining 11-12 xaftaligida limfotsitlar differentsiatsiyasi sodir bo'ladi va hujayralar yuzasida o'ziga xos retseptorlar paydo bo'ladi. Embrion rivojlanishining 3-oyligida organ medulla va kortikal qismlarga differentsiyalanadi, shiddatli infiltratsiya limfotsitlar tomonidan ko'proq bajariladi va kurtakningning dastlabki tipik epiteliy tuzilishini farqlash qiyinlashadi. Qatlamning epiteliy hujayralari bir-biridan uzoqlashadi va bir-biri bilan faqat hujayralararo ko'priklar orqali bog'lanib qoladi va bo'shashgan tarmoq ko'rinishini oladi. Medullada o'ziga xos qatlamli epiteliy tuzilmalari paydo bo'ladi.

Har bir bo'lakcha zonalardan iborat: medulla – mag'iz, epiteliy hujayralar muguzlanishdan keyin bezli tanalarga aylanadi; kortikal - po'stloq esa gemapoetik, limfoid va epiteliy hujayralardan tashkil topgan qismlardan iborat bo'lgan, qovuzloqlarda timositlar (differentsiallangan limfotsitlar) mavjud. Po'stloqning epiteliy qismi gormonlar sintezida, limfotsitlarning o'zak hujayralaridan hosil bo'lishida muhim ahamiyat egallaydi.

Shunday qilib, timus o'z tarkibida timus mikromuhitini hosil qiluvchi va limfoid elementlari differentsirovkasini ta'minlovchi hujayralarga ega bo'lib, hujayra immunitetini ta'minlashda va gumoral immunitetni tartibga solishda faol bo'lgan T-limfotsitlarning differentsiatsiyasi uchun sharoit yaratadi. Bundan tashqari, timus barcha gemopoetik organlar, to'qimalar bilan hamkorlikda faoliyat ko'rsatadi va o'zaro ta'sirda ishlaydi. Ushbu jarayonlar bevosita neyroendokrin tizim tomonidan boshqarib turiladi.

Organizmning ekzo-endogen ta'sirlarga qarshi immuniteti har xil darajalarda rivojlanadigan turli xil reaksiyalar bilan boshqariladigan murakkab ko'p bosqichli jarayondir. [5,6,11].

Ayrim hujayra turlarining o'zaro bog'liqligi immunoregulyatsiya mexanizmining eng muhim bo'g'ini hisoblanadi [7,12].

Immunitetning barcha organlarida yuzaga keladigan tarkibiy o'zgarishlar, qoida tariqasida, bir xil, ammo ma'lum bir organing jarayonga jalb qilinishi ko'p jihatdan agentning ta'sir qilish joyiga - kirish eshigiga bog'liq.

Organizmga yot moddalar ta'siridan keyingi dastlabki bosqichi ularni T- limfotsitlar tomonidan tanib olishi bo'lib, ular birlamchi ta'sir zonasiga ko'chib o'tib, zararli moddalarni yo'q qiladi yoki parchalaydigan faktorlarnilarni ishlab chiqarish orqali reaksiyaga kirishadi. [5,7,10].

Antigenlarning limfotsitlarga ta'sir qilish mexanizmi aniq emas, ammo bu jarayon ko'p bosqichli va limfotsitlarning tashqi tuzilmalari - retseptorlari bilan chambarchas bog'liq deb taxmin qilinadi. [8].

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

2 - TOM, 1 - SON. 2026

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

Xulosalar

1. Intakt oq kalamushlar timusi uning struktur birligi bo'lgan bo'lakchalardan iborat bo'lib, ularda kortikal, kortiko-medullyar va medullyar sohalari tafovut etiladi. Normada timusda biriktiruvchi to'qimaning ulushi 3% tashkil etadi. Bo'lakchalarning sohalari bo'yicha stroma hujayralari va timotsitlar bir-biridan ancha farqlanadi.

2. Kortikal sohaning asosini zich joylashgan limfoblastlar (timoblastlar), yirik va o'rta limfotsitlar, dendritik hujayralar tashkil etadi. Medullyar sohada ko'proq interdigitirlovchi stroma hujayralar, gipertrofiyalangan retikuloepiteliositlar, kichik limfotsitlar joylashgan. Makrofaglar va monotsitga o'xshash hujayralar asosan timusning kortikal va kortiko-medullyar soharining asosiy komponenti hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абаева Т.С. “Морфологическое строение вилочковой железы у детей первого периода детства и зрелого возраста” / Т.С. Абаева, Р.Р. Тухватшин, М.Т. Жанганаева // Лимфология: от фундаментальных исследований к медицинским технологиям: Материалы XIV международной научно-практической конференции памяти академика Ю.И. Бородина. Новосибирск. 2021. – С.3-5.

2. Абаева Т.С. “Макро и микроскопическая характеристика тимуса у детей в периода новорожденности” / Т.С. Абаева, М.А. Сатыбалдиев, М.Т. Жанганаева, А.С. Абдыкеримова, С.К. Малянчинова, И.Т. Тохтиев, Д.Ж. Жунусов // RE-HEALTH JOURNAL. - №2(10). Кыргызстан. 2021. – С. 59-63

3. Ярилин А.А. Основы иммунологии / А.А. Ярилин // Учебник. Москва. 1999. С. 19-20.

4. Зуфаров К.А. Органы иммунной системы / К.А. Зуфаров, К.Р. Тухтаев // Изд. ФАН, 2005. - С.184

5. Огава М. Стволовые кроветворные клетки: системы стахостическая дифференцировка и гуморальный контроль пролиферации / М. Огава // Гематол. и трансфузиол. 2010. № 2. С. 24-30.

6. Стручко Г.Ю. Т-зависимые иммунорегуляторные эффекты полиоксидония и имунофана. / Г.Ю. Стручко., Меркулолова Л.М., Михайлова М.Н., Мухаммад З. // Вестник Чувашского университета. 2010. № 3. Чуваш. - С 140-145.

7. Петрова Т.Б. Влияние тетрациклина гидрохлорида на развитие структур вилочковой железы у крыс / Т.Б. Петрова // Фармак. и токсикол. 2005. Т. 47, № 3. С. 66-70.

8. Савина Н.П. Поражение тимуса и популяции Т-лимфоцитов в ранние и отдаленные сроки после локального облучения лимфоидных и эндокринных органов / Н.П. Савина, А.А. Ярилин // Иммунология. 2006. №; С. 39-43.

9. Davronova, S., Davronov, R., & Bakhronov, J. (2024). Structural and functional features of immune system cells in the dynamics of experimental temperature exposure. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 121, p. 03017). EDP Sciences.

10. Давронова, ш. р. (2020). Ультраструктурные особенности клеток тимуса белых лабораторных крыс в динамике температурного воздействия. *новый день в медицине*, (4), 634-635.

11. Давронов, Р. Д., & Давронова, Ш. Р. (2020). Структурно-функциональные изменения костного мозга в динамике антигенного воздействия (экспериментального сальмонеллеза). *Новый день в медицине*, (1), 487-489.

12. Давронов, Р. Д., & Давронова, Ш. Р. (2008). Структурно- функциональные особенности адаптивных изменений органов системы иммунитета при антигенном воздействии. *Морфология*, 133(2), 38с-38с.